

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Ахмедова Д.Б.

“ТИИИМСХ” НИУ старший преподаватель кафедры Гуманитарные науки

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11213475>

Annotatsiya. O‘zbekiston ta’lim sohasida hamisha jiddiy o‘zgarishlarni boshidan kechirgan. Mustaqillikka erishgan paytdan boshlab, Yangi O‘zbekiston davrida ham mehnat bozorining zamonaviy talablariga javob beradigan, aholining yuksak ma’naviyatini ta’minlovchi yuqori malakali kadrlarni shakllantirish hukumatning asosiy maqsadi hisoblanadi. Ushbu maqolada O‘zbekiston ta’lim tizimida kuzatilgan asosiy o‘zgarishlar yoritilgan. Ta’limga innovatsion yondashuvlar, ta’lim sifatini oshirish strategiyalari va qulay ta’lim muhitini yaratishga qaratilgan tashabbuslar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: ta’lim sohasidagi islohotlar, “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonun, “Kadrlar tayyorlash dasturi”, 11 yillik ta’lim tizimiga o‘tish, “Maktabgacha ta’lim tizimini boshqarishni tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi qaror, maktabgacha ta’lim, maktablar, oliy o‘quv yurtlari.

Annotation. Uzbekistan has always experienced significant transformation in the field of education. Starting from the moment of independence and continuing in the era of New Uzbekistan, the main goal of the government is to form highly qualified personnel that meet the modern requirements of the labor market and ensure a high level of spirituality of the population.

This article covers the key changes observed in the educational system of Uzbekistan. Innovative approaches to learning, strategies for developing the quality of education and initiatives aimed at creating a favorable educational environment are covered.

Key words: reforms in the field of education, law “On Education”, “Personnel Training Program”, transition to an 11-year education system, decree “On radical improvement of the management of the preschool education system”, preschool education, schools, higher educational institutions.

Аннотация. В Узбекистане всегда наблюдалась значительная трансформация в области образования. Начиная с момента обретения независимости и продолжая в эпохе Нового Узбекистана, главной целью правительства является формирования высококвалифицированных кадров, соответствующих современным требованиям рынка труда и обеспечения высокого уровня духовности населения. Эта статья охватывает ключевые изменения, наблюдавшиеся в образовательной системе Узбекистана. Освещаются инновационные подходы к обучению, стратегии развития качества образования и инициативы, направленные на создание благоприятной образовательной среды.

Ключевые слова: реформы в сфере образования, закон “Об образовании”, “Программа подготовки кадров”, переход на 11-летнюю систему обучения, указ “О коренном совершенствовании управления системой дошкольного образования”, дошкольное образование, школы, высшие образовательные учреждения.

Система образования в Узбекистане начала свое развитие с принятия Закона "Об образовании" в 1992 году, который определил основные принципы государственной политики в этой сфере. В первые годы независимости были реализованы реформы, включающие приватизацию жилья для работников образования, предоставление земельных

участков для индивидуального строительства, а также льготы по коммунальным услугам. Согласно постановлению Олий Мажлиса, День учителя, 1 октября, был установлен праздничным выходным. В последующие годы была принята национальная программа по подготовке кадров, осуществляемая в три этапа: подготовка правовых документов и материально-технической базы (1997-2001), улучшение качества образования (2001-2005) и завершение реализации программы, обобщение опыта (после 2005 года).

В соответствии с данным Законом Республики Узбекистан "Об образовании" было установлено девятилетнее общее среднее образование, после завершения которого учащиеся продолжали обучение в средних специальных учебных заведениях или профессиональных колледжах. Этот переход осуществлялся поэтапно. Национальная программа подготовки кадров в рамках первого этапа (1997-2001 годы) предусматривала открытие 300 новых образовательных учреждений, включая бизнес-школы и профессиональные курсы в общеобразовательных школах, а также включение новых специальностей, таких как фермер, работник налоговой и таможенной служб, аудитор и другие, в программу обучения. Начиная с 1997 года, было открыто более 1400 профессиональных колледжей и около 200 академических лицеев. Однако, несмотря на закрепление их за соответствующими организациями и вузами, на этом этапе не удалось добиться удовлетворительных результатов в сфере трудоустройства выпускников колледжей.

Позже, реформы, проведенные в 2017 году, направлены на совершенствование системы образования, однако они не принесли ожидаемых результатов. Инициатива Президента Ш. Мирзиёева о переходе к 11-летнему образованию вместо обязательного 9+3, в соответствии с мнениями родителей и учащихся, реализуется путем издания учебников и перевода общеобразовательных школ на 11-летнее обучение. При этом учтены пожелания и потребности учащихся и их родителей. Теперь, нацеленные на коренное улучшение и повышение качества среднего образования в стране, реформы в 2021 году, представляли собой создание достойных условий для учителей и обучения. В тот год из государственного бюджета страны было выделено значительное финансирование на строительство 30 новых школ и улучшение материально-технической базы 320 школ. Кроме того, были направлены значительные средства на внедрение единой системы "электронного образования". Для кардинального повышения качества образования была проведена адаптация учебных планов и методических пособий к передовым международным стандартам, а также введение "Национальной учебной программы" в начальных классах на основе лучшего зарубежного опыта. Целью было развитие у детей аналитического и креативного мышления, без перегрузки их образовательными программами.

Шавкат Мирамонович, в своем заявлении 2021 года, также подчеркнул важность одинаково высокого качества школьного образования как в столице, так и в отдаленных селах. Для достижения этой цели была предусмотрена программа по обеспечению школ в отдаленных районах квалифицированными кадрами и повышению качества образования. С учетом этого, введены стимулирующие меры для учителей, включая надбавки к заработной плате за работу в отдаленных районах и регионах, а также субсидии для стимулирования деятельности частных школ в регионах.

Для развития образования молодежи в стране, были открыты 10 президентских школ и 197 специализированных школ по различным направлениям. Кроме того, открываются

новые современные университеты с передовыми образовательными программами, где преподают иностранные ученые и преподаватели.

Дошкольное образование является фундаментальным звеном в непрерывном процессе обучения. До достижения возраста 6-7 лет дети получают образование как в семьях, так и в детских садах и других образовательных учреждениях. Исходя из научных выводов, около 70% информации, усваиваемой человеком за всю жизнь, приходится на период до 5 лет. Поэтому детское образование играет ключевую роль в формировании здоровых, образованных и высококвалифицированных личностей с потенциалом для будущего. С целью дальнейшего совершенствования системы дошкольного образования, укрепления материально-технической базы и расширения сети дошкольных учреждений Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев 30 сентября 2017 года подписал Указ "О коренном совершенствовании управления системой дошкольного образования". В соответствии с этим документом были созданы Министерство дошкольного образования Каракалпакстана, Главное управление дошкольного образования города Ташкента, областные управления дошкольного образования и их городские и районные отделы. К 2017 году количество дошкольных образовательных учреждений превысило пять тысяч, а к 2021 году этот показатель увеличился до 19316, преимущественно за счет государственно-частного партнерства.

В последующем году основной целью нашего государства стало обеспечение доступа к дошкольному образованию для всех детей, что отражает стремление к гармоничному развитию каждого ребенка. Правительство выразило намерение увеличить охват дошкольным образованием до 75% к концу 2023 года, что стало значительным шагом в обеспечении качественного образования для молодого поколения.

Для достижения этих целей из бюджета государства выделены значительные средства, 600 млрд сумов субсидий, для создания 2000 негосударственных детских садов, что способствует разнообразию и доступности дошкольного образования. Кроме того, доля частного сектора в данной сфере увеличилась до 25%, что также содействует расширению возможностей для родителей выбора подходящего образовательного учреждения для своих детей.

Одновременно с этим, в 2021 году запущена система бесплатной подготовки к школе для 82% детей в возрасте шести лет, что обеспечивает им необходимые навыки и знания перед поступлением в школу. Также расширено использование альтернативных форм дошкольного образования в отдаленных селах, с целью доступности образовательных услуг для всех детей независимо от места проживания.

Касательно реформ в Высшем образовании... В 1992 году указом Президента Республики Узбекистан восьми областным педагогическим институтам был присвоен статус университетов. На основе этих институтов в марте 1992 года были созданы государственные университеты в Андижане, Бухаре, Термезе, Ургенче и Карши. Параллельно были учреждены новые высшие учебные заведения, ориентированные на современные специальности, такие как Университет мировой экономики и дипломатии, Навоийский горно-металлургический институт, Военная академия, Академия внутренних дел, и другие. Студентам и аспирантам были введены специальные стипендии в 1993 году. Для подготовки квалифицированных специалистов, соответствующих современным требованиям, были открыты новые университеты и институты, взяв за основу опыт

развитых стран. Эксперимент по приему в вузы на основе тестирования начался в 1992 году и в 1993 году был расширен на 19 учреждений из 46. В 1994 году был создан Государственный центр тестирования, а прием в вузы начался на тестовой основе. С 1996 года начали вводить контрактную систему оплаты за обучение в высших учебных заведениях. В соответствии с законом от 1997 года "Об образовании" был введен переход на двухуровневую систему высшего образования: бакалавриат (4 года) и магистратура (2 года). В 2013 году юридический институт был преобразован в университет, а в 2014 году был основан Ташкентский государственный стоматологический институт. Коренные реформы также коснулись повышения квалификации педагогических кадров в системе образования на всех уровнях. В соответствии с Указом Президента от 2015 года о 15 ведущих учреждениях высшего образования стали базовыми для переподготовки педагогических кадров.

В результате проведенных реформ в системе образования Узбекистана были открыты филиалы нескольких зарубежных университетов, включая Британский международный университет Вестминстера, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Российский университет нефти и газа имени И.М. Губкина, Сингапурский институт развития менеджмента, и другие. В Ташкенте также функционируют филиалы Российской академии экономики имени Г.В. Плеханова и Южнокорейского университета Инха.

Коренные реформы, начатые в 2017 году в соответствии с Указом Президента от 7 февраля 2017 года о стратегии развития Узбекистана, предусматривали разработку программы совершенствования системы высшего образования на период с 2017 по 2021 годы. Эти реформы включают более семидесяти указов, постановлений и указаний от Президента и Кабинета Министров, что обозначает начало широкомасштабных изменений в системе образования. Охват выпускниками вузов за это время возрос с 9% до 25%, абитуриенты теперь имеют возможность подать заявки в пять высших учебных заведений одновременно. Также усилено участие женщин и лиц с ограниченными возможностями в высшем образовании за счет выделения дополнительных грантов и кредитов на обучение. Профессорам и преподавателям предоставлены возможности для профессионального развития за границей, а их заработная плата увеличена в 2.5 раза. 2022 год был отмечен увеличением числа государственных грантов на получение высшего образования не менее чем на 25%. Кроме того, были предприняты шаги по удвоению квоты стипендий для девушек из малообеспеченных семей, а также введению специальных стипендий для нуждающихся девушек, которые достигают высоких результатов в учебе. Для привлечения образованной и талантливой молодежи в высшие учебные заведения введена система предоставления частным вузам государственного заказа на подготовку востребованных специалистов. Также увеличилось количество молодых людей, направляемых на обучение за рубежом по линии фонда "Эл-юрт умиди".

В рамках укрепления преемственности между учебными заведениями различных уровней передано в ведение высших учебных заведений ряда академических лицеев и техникумов.

Для улучшения качества образования и сотрудничества с ведущими зарубежными университетами, расширено сотрудничество в области подготовки кадров. Кроме того, показано намерение предоставления ведущим университетам страны права самостоятельно

разрабатывать учебные планы и определять квоты приема, что способствует их автономности и решению финансовых вопросов.

Подводя итог, наше правительство серьезно заботится о развитии государства, и повышении уровня образованности в стране. Внедрение инновационных подходов, таких как обеспечение воспитанников и учащихся современными образовательными средствами и продуктами, а также поддержка школьников на различных уровнях обучения, демонстрируют стремление создать благоприятную образовательную среду для роста человека. Вместе с тем, постоянное развитие профессионализма и преданности со стороны образовательных работников играет ключевую роль в достижении высоких результатов. Таким образом, наше правительство продолжает поощрять инновации и совершенствование образовательной системы для обеспечения успешного развития нашей страны и формирования качественных кадров для будущего.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Мирзиёев Ш.М. «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования». Ташкент. 2017
2. Закон Республики Узбекистан «Об образовании»
3. Национальная программа по подготовке кадров. Ташкент.
4. Газета.Уз <https://www.gazeta.uz/ru/2020/12/29/education/>